

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН КАДРЛАРИ ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛИ БЎЛИШИ
ТАРАҚҚИЁТИМИЗ МЕЗОНИ**

¹Равшан Хидоят, ²Хидоят Зиёвутдин

¹ЖизПИ “Иқтисодиёт ва менежмент” кафедраси доценти, и.ф.н.

¹rxidoyatov@mail.ru Тел: (90)310 68 11

²ЖизПИ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800042>

Аннотация. Иқтисодчи кадрларни тайёрлашни замон талаблари даражасига кўтариши миллий тараққиётимизнинг талабларидан бири сифатида долзарб вазифалардан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам барча соҳалар бўйича кадрларимиз ўз мутахассисликларини чуқур билиши баробарида иқтисодий билимларга ҳам етарли даражада эга бўлмоғи лозим.

Калим сўзлар: иқтисодчи, кадрлар, миллий тараққиёт, иқтисодий билимлар, иқтисодий тафаккур, иқтисодий фанлар, иқтисодий саводхонлик.

Аннотация. Поднятие подготовки экономических кадров на уровень современных требований является одной из актуальных задач как одного из требований нашего национального развития. Поэтому наши кадры во всех сферах должны обладать достаточными экономическими знаниями, а также глубокими знаниями своей специальности.

Ключевые слова: экономист, кадры, национальное развитие, экономические знания, экономическое мышление, экономические науки, экономическая грамотность.

Abstract. Raising the training of economic personnel to the level of modern requirements is one of the urgent tasks as one of the demands of our national development. That's why our personnel in all fields should have sufficient economic knowledge as well as deep knowledge of their specialties.

Keywords: economist, personnel, national development, economic knowledge, economic thinking, economic sciences, economic literacy.

Маълумки, мамлакатимизда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, уларни энг замонавий, илғор техника ва технологиялар билан жиҳозлаш, инновация жараёнларини такомиллаштириш, илм-фан, техника соҳаларида янги ишланмаларни яратиш ва жорий қилиш, уларнинг ҳуқуқий ва иқтисодий механизмларини замон талаблари асосида ташкил қилишга катта аҳамият берилмоқда.

Шунингдек, бугун яратилаётган имкониятлардан янада самарали фойдаланиш, сифатли, арзон ва харидоргир маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни йўлга қўйиш асосида хизматлар соҳасида миллий брендларни ташкил этиш, ишлаб чиқарилаётган товар ва маҳсулотларни жаҳон бозорларига “Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган” бренди билан олиб чиқиш талаб этилмоқда.

Қолаверса бугунги кунда ижтимоий-иқтисодий жараёнларга мамлакатнинг келажакка йўналтирилган мақсадлари йўлида таъсир кўрсатувчи бошқарув тизимларини, унинг энг илғор усулларини жорий этиш зарур бўлиб қолмоқда. Буларнинг барчаси ўз навбатида замонавий бошқаришни талаб этишидан келиб чиқиб, барча соҳа ва тармоқларга замонавий менежмент ва маркетингни жорий қилиш ва бу соҳада кадрлар тайёрлаш бўйича ўрта ва узокмуддатли “Йўл хариталар”ини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.

Яна бир ўта муҳим вазифа – бу мамлакатнинг экспорт салоҳиятини ошириш ва иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш талаб қилинмоқда. Жаҳон иқтисодиётида

кечаётган мураккаб жараёнлар шароитида ўзимизда мавжуд имкониятларни янада самарали ишлатиш, иқтисодий ўсишнинг янги омилларини излаб топиш, янги ташқи бозорларни ўзлаштириш, айниқса хуудларнинг ресурс салоҳияти ҳамда мавжуд имкониятларидан оқилона фойдаланиш эвазига миллий иқтисодиётимизнинг самарадорлигини, унинг рақобатбардошлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирларни амалга оширишимиз зарур бўлмоқда.

Буларнинг барчаси эса кўп жиҳатдан етук мутахассис кадрларга боғлиқлиги барчамизга аён. Бугунги давр, айниқса, замонавий билим ва малакагаэга бўлган муҳандис-технологлар, иқтисодчилар, корпоратив бошқарув менежерлари, маркетинглар, шунингдек, ахборот технологиялари соҳасида дастурчиларни тайёрлашни тубдан кучайтириш ва мазкур соҳаларда истеъдодли ёшларга алоҳида эътибор қаратишни талаб қилмоқда.

Ҳақиқатдан ҳам Янги Ўзбекистон тараққиётини малакали мутахассислар белгилайди. Замон талабларига жавоб берадиган, илғор фан - техника, технология ютуқларини эгаллаб олган кадрларни етиштирмасдан жамиятни юксалтириб бўлмайди. 2020 йилда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги қонун ва Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси асосида ташкил этилган узлуксиз таълим тизими, ҳар томонлама билимли, интеллектуал салоҳияти, маънавияти юксак, баркамол авлодни шакллантириш механизми мамлакатимизда кучли демократик давлат барпо этиш ва ривожлантиришнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилмоқда.

Маълумки, таълим соҳасидаги ислохотлар мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг узвий ва ҳал қилувчи йўналишларидан бири ҳисобланади. “Олий таълим — илм-фан — ишлаб чиқариш ўртасида узилишлар мавжуд, интеграция таъминланмаган. Илмий-тадқиқот институтлари олий таълимда кадрлар тайёрлаш жараёнига зарур даражада жалб этилмаган, уларда илмий изланишлар иқтисодиёт соҳаларининг реал эҳтиёжларидан келиб чиқмасдан амалга оширилмоқда. Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларнинг тизимли тайёрланмаслиги олий таълим муассасаларининг илмий салоҳиятининг пасайишига олиб келмоқда”.

Оқибатда эса айрим тармоқ ва корхоналарда маҳсулот бозорлари ва ташкилот ҳолатини таҳлил қилиш, унинг кучли бош омилларини баҳолаш, стратегик ривожланишини белгилаш, ички ва ташқи хўжалик боғланишларини мувофиқлаштириш, шартномавий муносабатларни тартибга солиш, айниқса, ишлаб чиқариш самарадорлигини таъминлаш ва бошқаришда ҳамон оқсоқликка йўл қўйилаётгани ҳеч кимга сир эмас.

Бугунги давр ходимлар манфаати ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, моддий рағбатлантириш механизмларини тубдан янгилаш, уларнинг бурч ва мажбуриятларини бажаришлари бўйича масъулиятини ошириш, юқори фойда билан ишлашга ундовчи омилларни кучайтиришни талаб этмоқда. Буларнинг барчаси, шубҳасиз, хўжалик юритувчи субъектларнинг юқори малакали, масъулиятли ва етук кадрлар билан қай даражада таъминланганлигига боғлиқ.

Бунинг учун барча соҳага бўлажак кадрларни тайёрлашнинг таянчи бўлган олий ўқув юртлари фаолиятини замон талаблари асосида янада такомиллаштириш, таълим хизматлари сифатини жаҳон андозалари даражасида таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратиш муҳим аҳамиятга эга.

Республикамиз, лозим бўлса ривожланган хорижий мамлакатларда тўпланган илғор тажрибани атрофлича ўрганиш, чуқур таҳлил қилиш, кадрлар малакасини ошириш ва қайта

тайёрлаш тизимини мутлақо янгилаш лозим бўлмоқда. Сабаби бу жараён мунтазамлик ва давомийликни талаб этади.

Бугунги кунда энг ривожланган мамлакатларда ҳам кадрлар тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириб боришга катта аҳамият қаратилади. Бу борада айниқса, Япония, АҚШ ва Европа мамлакатларида бошқарув соҳасида кадрлар тайёрлашборасида тўпланган жуда катта тажрибани ўрганиш асосида ўзимизнинг кадриятларимизни, урф-одатларимизни ва халқимиз минталитетини ҳисобга олган ҳолда уларни жорий этиш жуда катта аҳамиятга эга.

Президентимиз, қолаверса ҳукуматимиз томонидан олдимизда турган кенг қўламли вазифаларни бажариш учун кадрлар билан ишлашнинг бутун тизимини такомиллаштиришга доир қатор ишларни амалга ошириш лозимлигига алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, кадрларнинг амалий захирасини шакллантириш, уларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг муҳим масалаларини ўзичига оладиган мақсадли дастурни ишлаб чиқиш вақти келганини, шунингдек, бугунги замон барча соҳалар қаторида илм-фанни ҳам янги босқичга кўтаришни талаб қилаётгани, жамият олдида турган долзарб масалаларни илм-фансиз ечишқийинлиги, фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини янада такомиллаштириш муҳимлиги алоҳида эътироф этилмоқда.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам кадрлар тайёрлаш масалаларига устувор аҳамият қаратилган эди. Айниқса, олий ўқув юртлари талабаларини бозор иқтисодиёти талаблари ва иш берувчиларнинг эҳтиёжларига жавоб берадиган йўналишлар ва мутахассисликлар бўйича тайёрлаш ҳамда ишга жойлаштириш борасидаги ишларни такомиллаштириш, олий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар, юқори технологияли марказлар ва технопаркларни ташкил этиш юзасидан вазифалар белгилангани эътиборга молик.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, Президентимиз томонидан қабул қилинган “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарор айнан ана шу белгиланган вазифаларни амалга ошириш, ушбу соҳада бугун долзарб бўлиб турган масалаларни ҳал этиш ва ҳаётга жорий этишнинг кенг қамровли ва комплекс чора-тадбирларини кўзда тутаётганлиги билан жуда катта аҳамиятга эга. Шу билан бирга Қарорда белгиланган чора-тадбирларнинг ҳуқуқий, ташкилий ҳамда молиявий жиҳатдан қафолатланганлиги улар ижросининг қафолатланганлигидан далолатдир. Энди уларнинг рўёби фақат мутасаддиларнинг фидойилигига, масъулият билан ишлашига, белгиланган вазифаларни ўз вақтида ва самарали амалга оширишларига боғлиқ.

Бир сўз билан айтганда, бугун мамлакатимизда ҳар бир соҳа ва йўналишда амалга оширилаётган ислоҳотлар изчиллигини таъминлаш юқори билимли ва малакали мутахассисларга, юксак интеллектуал салоҳият ва тажрибага эга бўлган кадрларга бевосита боғлиқ. Етук салоҳиятга эга кадрлар келажакда эркин бозор талабларига тўла жавоб берадиган иқтисодиётни бошқариш тизимларини янада мукамаллаштириш, ишлаб чиқаришни изчил ва мунтазам модернизация қилиб бориш, иқтисодиётнинг ички ва ташқи рақобатбардошлигини ошириш, мамлакатимиз экспорт салоҳиятини юксалтириш, ички бозорларимизни сифатли, арзон ва харидоргир маҳсулотлар билан тўлдириш, энг асосийси, халқимиз турмуш фаровонлигини янада юксалтириш каби эзгу ниятларимизга етишишда муҳим омил бўлади.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганига мана 30 йилдан ошди. Шу давр давомида мамлакатимиз бозор иқтисодиётига босқичма-босқич, шахдам қадамлар билан кириб бориб, ҳар жабҳада улкан ютуқларни қўлга киритиб халқаро доирада унинг нуфузи тобора ошиб бормоқда. Яъни, ташқи иқтисодий алоқалар кенгайиб, ривожланиб бораётганлиги жаҳон андозалари талабларига жавоб бераоладиган, ҳар жиҳатдан чуқур билимли, юқори малакали мутахассисларни тайёрлашни талаб қилмоқда. Айниқса бу борада иқтисодий соҳа мутахассисларининг роли янада ортиб бормоқда.

Иқтисодчи кадрларни тайёрлашни замон талаблари даражасига кўтариш миллий тараққиётимизнинг талабларидан бири сифатида долзарб вазифалардан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам барча соҳалар бўйича кадрларимиз ўз мутахассисликларини чуқур билиши баробарида иқтисодий билимларга ҳам етарли даражада эга бўлмоғи лозим.

Бунинг учун эса бундай кадрларни тайёрлашда уларга талабалик давридаёқ иқтисодий фанлардан назарий ва амалий билимларини ҳамда илмий дунёқарашини шакллантириш, иқтисодий қонунлар ва категориялар мазмун-моҳиятини ўргатиш, уларга нисбатан шахсий муносабатларни шакллантириш орқали иқтисодий тафаккурини мукаммаллаштириб юқори билимли мутахассислар сафига кўшиб юбормоқ лозим.

Талабаларнинг янги иқтисодий тафаккурини шакллантиришдан асосий мақсад – уларни иқтисодий ислохотлар жараёнининг фаол иштирокчиларига айланттириш, куч ва салоҳиятларини Янги Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришга қаратишдир. Иқтисодий тафаккурга эга бўлган ҳар қандай ёшлар Ўзбекистонда ислохотларни тўғри олиб боришга, мамлакатимизда бозор иқтисодиётини, унинг инфратузилмасини шакллантиришга ва шу асосда аҳолининг турмуш даражасини янада юксалтиришга катта ҳисса қўшишга қодир кадрлар бўлиб етишиши муқаррар. Иқтисодий тафаккурни шакллантиришнинг асосий манбаи – иқтисодий билим олишдир. Бу деган сўз ўқув жараёнига малакали ўқитувчиларни, услубий қўлланмаларни, янги ахборот технологияларни жалб этишдир.

Талабаларнинг мустақил дарсларини ташкил этиш ва уни ўтказишда Ўзбекистон Республикаси Президенти асарларини, жойларда қилган маъруза ва нутқларини, Вазирлар Маҳкамасининг қарорларини, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг сессия материалларини чуқур ўрганишга алоҳида эътибор беришни тақазо этади. Шу билан бирга талабаларда янгича иқтисодий тафаккурни шакллантиришда ўқув жараёнларига корхона, фирма, бошқарма раҳбарларини ҳамда банк ва молия мутахассисларини жалб этиш алоҳида аҳамиятга эга. Чунки ўқув жараёнларини такомиллаштириш назария билан амалиётни қўшиб олиб бориш билан боғлиқдир. Шунинг учун талабаларни жойлардаги илғор қўшма, хусусий ва жамоа корхоналарига олиб бориб, уларнинг фаолиятини чуқур ўргатиш зарур бўлади. Амалий машғулотлар эса ўйин, баҳс усуллари орқали ўтказилса, талабаларнинг малакасини такомиллаштиради, билимларини ошириб жамиятимиз учун тайёр фойдари кадрлар бўлиб етишишига эришилган бўлади.

Аммо, кейинги йиллада олий ўқув юртларида иқтисодий фанларнинг пойдевори бўлган, барча йўналишларда ўқитиладиган “Иқтисодиёт назарияси” фанининг олиб ташланиши ва бунинг оқибатида талабаларга иқтисодий билимларнинг берилмаётганлиги бўлажак кадрларимизнинг иқтисодий саводхонлиги нолга тушиб қолаётганлигидан далолатдир.

Биз бугун Янги Ўзбекистонда Учинчи ренесанс пойдеворини қураётган эканмиз барча ёшларимиз нафақат ўз мутахассислиги бўйича билимли балки чуқур иқтисодий

билимга ҳам эга бўлмоғи лозим. Шунинг учун бизнинг таклифимиз барчо олий ўқув юртларида қайтадан Иқтисодиёт назарияси фанини ўқув жараёнига киритишни тегишли вазирлик ва идоралар ўрганиб чиқса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги “Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3151-сон қарори.
2. Ахунова Г.Н Ўзбекистонда таълим хизматлари маркетинги муаммолари. Монография. – Т.: Иқтисод-Молия, 2005.
3. Салохитдинов, Ш. (2024). ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(1), 466-473.
4. Салохитдинов, Ш. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ НАЗАРИЙ ЁДАШУВЛАРИ. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(3), 405-409.
5. Хидоятлов, Р., Хақимов, О., & Исақобулов, Р. Ю. (2016). Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения. *Молодой ученый*, (7-2), 96-99. вации”. Тошкент 22 апреля 2021г.
6. Хидоятлов, Р., & Тўхтаев, З. (2022). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ НОВОЙ УЗБЕКСКОЙ ЭКОНОМИКИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 35.
7. ХИДОЯТОВ Р. (2023). МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА МУҲИМ ОМИЛ.